

YO'L KO'TARMASI GRUNTINI ZICHLASHISH DARAJASINI ZICHLOVCHI MASHINA MEXANIZMLAR TURIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQ QILISH

Maxammadiyev Sidiqjon Bobirovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura
qurilish universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10976527>

ANNOTATSIYA Maqolada avtomobil yo'llarining yo'l poyi guruntlari zichlashini usullarini taqoslash ishlari, Avtomobil yo'llarining harakterli nuqtalari tadqiq etilgan. Bunda avtomobil yo'llarining yo'l poyi guruntlarida uchraydigan kamchiliklar ularni bartaraf etish choralari yuzasidan takliflar berilgan. Yo'l poyi guruntlarining zichlashtirish va mustaxkamlash ishlarini oson, soda turlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: zichlovchi mexanizm, yo'l poyi, gurunt, Mashina-mexanizm, koeffitsienti, mustahkamlik, bosim.

ABSTRACT In the article, the comparison of the methods of compaction of road pavements, the characteristic points of highways are studied. In this case, proposals were made regarding the measures to eliminate the deficiencies found in the pavements of the highways. The compaction and consolidation of road pavements is explained by easy, soda types.

Key words: compaction mechanism, road base, soil, Machine-mechanism, coefficient, strength, pressure.

Yo'l poyi gruntini zichlashdan maqsad bu - gruntning mustahkamligi va ustuvorligini oshirishdir. Bugungi kunda avtomobil yo'llarining yo'l poyini qurishda gruntni zichlashda foydalaniladigan mashina-mexanizmlar parki yetarlicha shakllangan. Yo'l poyi gruntini zichlash uchun zichlovchi mexanizm turini tanlashda gruntning fizik-mexanik xususiyatlari va obyektning tavsifi hisobga olinadi.

Yo'l poyi grundi maxsus zichlovchi mexanizmlar bilan zichlash jarayoni boshlanishidan oldin ma'lum darajada zichlikka ega bo'ladi. Bunga sabab gruntni tashib keltirish va yoyishda qo'llaniladigan mashina-mexanizmlarning yotqizilgan grunt qatlami ustida harakatlanishi natijasida u ma'lum darajada ammo, notekis zichlanadi [1]. Buni quyidagi 1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida ko'rishimiz mumkin.

1-jadval

Gruntni tashib keltiruvchi va yoyuvchi mashina-mexanizmlarning gruntning zichlanganlik darajasiga ta'siri.

Mashina-mexanizm turi	Grunt zichlanish holati	Zichlanganlik koeffitsienti
Greyder-elevator	Juda bo'sh va bo'sh	0,70-0,80
Buldozer	To'liq zichlanmagan	0,80-0,85
Avtomobil-samosval	To'liq zichlanmagan va deyarli zich	0,85-0,90
Skreper	Deyarli zich	0,90-0,92

-
j
a
d
v

ma'lumotlaridan shuni ko'rishimiz mumkinki yo'l poyini qurishda qo'llaniladigan zichlashda zichlovchi mexanizmlar o'rtasidagi kontakt bosim qiymatini ham e'tiborga olish zarur. Chunki zichlash jarayonida kontakt bosimning gruntning mustahkamlik chegarasidan oshib ketishi oqibatida zichlanayotgan grunt qatlamining ustki qismi bo'shab qoladi (qo'y izli katoklar bundan mustasno). Kontakt bosimning ma'lum qiymatdan kam bo'lganda grunt zichligini me'yoriy qiymatga chiqarib bo'lmaydi. Shu sababdan talab qilingan zichlanganlik koeffitsienti va gruntning fizik-mexanik xususiyatlaridan kelib chiqib zichlovchi mexanizm turini tanlash kerak. Zichlash jarayonida eng yaxshi samaraga zichlovchi mexanizm va grunt o'rtasidagi kontakt bosimning qiymati grunt mustahkamlik chegarasining 0,9-1 qismiga teng bo'lganda erishiladi [1]. Yetarli darajada kontakt bosim yuzaga keltirmasdan zichlovchi mexanizmning o'tishlar sonini oshirish bilan qatlamning talab qilingan zichlanganlik darajasiga erishib bo'lmaydi. Bunday holatda zichlik ma'lum qiymatga erishib, kontakt bosim oshirilmasa uning qiymati o'zgarmasdan qoladi ya'ni talab qilinga zichlanganlik koeffitsientiga erishib bo'lmaydi (1-rasm).

h
l
a
s
h
d
a
s
t
l
a

1-rasm. Turli xil kontakt bosimlarda $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ gruntning zichligi δ yoki deformatsiyasi ε ni zichlash vaqti t yoki o'tishlar soni n ga bog'liqlik grafigi [1].

Quyida keltirilgan 2-jadvalda gruntning zichlanganlik koeffitsienti va kontakt bosim o'rtasidagi munosabatni ko'rishimiz mumkin.

2-jadval

Gruntning zichlanganlik koeffitsienti	0,90	0,95	0,98	1
Maksimal kontakt bosim (gruntning mustahkamlik chegarasiga nisbatan ulushlarda)	0,2-0,3	0,3-0,4	0,6-0,7	0,8-0,9

Y

u

q

o H

o

z

h

a

k

p

q

d

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хархута Н.Я., Васильев Ю.М., Прочность, устойчивость и уплотнения грунтов земляного полотна автомобильных дорог. «Транспорт» 1975. 85 с.

2. Хархута Н.Я., Машина для уплотнения грунтов. М. — Л., Машгиз, 1973. 164 с

3. В.В.Ушаков, В.М.Ольховикова. Строительство автомобильных дорог. М. Кнорус. 2013. 576 стр.

4. Н.В.Горелышев. Технология и организация строительства автомобильных дорог. М.: транспорт, 1992. – 551 стр.

5. Справочная энциклопедия дорожника. Строительства и реконструкции автомобильных дорог. Под редакцией А.П. Васильева. М 2005. 1519 стр.

6. ШНҚ 2.05.03-07 "Автомобил йўллари". Тошкент 2007 й

7. ШНҚ 3.06.03-08 "Автомобил йўллари". Тошкент 2008 й

8. O'l poyini qurish sifat nazoratini nafaqat zichlash ishlari tugatilganidan so'ng, nat'iy belgilab qo'yish zarur. Bu nafaqat zichlanganlik darajasini ta'minlashga o'z ta'sirini ko'rsatibgina qolmasdan qurilish ishlarini bajarayotgan pudrat

